

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA LOYIHALASH USULIDAN FOYDALANISH

Xolmirzayev Shavkat Qurbon o'g'li
Termiz davlat univerteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi.
Ilmiy rahbar: *Hayitva Feruza Abdullayevna*
Boshlang'ich ta'lim kafedrasi o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida loyihalash usulidan foydalanish masalalari alohida bayon etilgan. Shuningdek, maqolada zamonaviy pedagogic texnologiyalarni loyihalash usuli orqali qo'llash haqida ham fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Loyiha, metod, o'qitish, yuksalash, muammo, texnologiya, uslub, tajriba, boshqaruv, mahorat.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИЗАЙНА НА РОДИНОМ ЯЗЫКЕ И НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОМ КЛАССЕ

Абстрактный. В данной статье вопросы использования метода проектирования на уроках родного языка в начальных классах и на уроках читательской грамотности описаны отдельно. Также статья содержит комментарии по использованию современных педагогических технологий через метод проектирования.

Ключевые слова. Проект, метод, обучение, совершенствование, проблема, технология, метод, опыт, управление, умение.

USING THE DESIGN METHOD IN MOTHER LANGUAGE AND READING LITERACY LESSONS IN PRIMARY CLASS

Abstract. In this article, the issues of using the design method in the primary grade mother tongue and reading literacy classes are described separately. Also, the article contains comments on the use of modern pedagogical technologies through the design method.

Keywords. Project, method, training, improvement, problem, technology, method, experience, management, skill.

Kirish.

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak.[2,4] Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Ulug' donishmandlardan biri «... kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o'qit», degan ekan. Yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqiqiy ma'noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma'noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o'zgarish bo'ldi, desak xato bo'lmaydi. Bu prezidentimizning kelajagimiz, kelajak avlodimiz haqida qayg'urib, yurtimizning barcha farzandlari – mening farzandlarim, ular bizlardan ko'ra kuchli, bilimli va albatta baxtli bo'lishlari kerak, degan g'oyasi zamirida donishmandlarcha siyosat yotganini ko'rsatadi. Bugungi kunda ta'limda «**Aqliy hujum**», «**Fikrlar hujumi**», «**Tarmoqlar**» **metodi**, «**Sinkveyn**», «**BBB**», «**Beshinchisi ortiqcha**», «**6x6x6**», «**Bahs-munozara**», «**Rolli o'yin**», **FSMU**, «**Kichik guruhlarda ishlash**», «**Yumaloqlangan qor**», «**Zigzag**», «**Oxirgi so'zni men aytay**» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda. Bulardan samarali tarzda foydalanish uchun albatta loyihalash metodi muhim vosita bo'lib hizmat qiladi.

Tahlil va natijalar.

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgarlar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi.

Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi.

Biz boshlang'ich ta'limda ona tili va o'qish savodxonligi darslarida loyihalash metodidan oqilona foydalanish masalalarini ko'rib chiqamiz.

«Loyihalash» metodi»

O'quvchilar mantiqiy tafakkur yuritish ko'nikmalariga ega bo'lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo'llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

1. O'rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;
2. hosil bo'lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo'lgan to'rta (beshta, oltita, ...) va taalluqli bo'lmagan bitta tushunchaning o'rin olishiga erishish;
3. o'quvchilarga mavzuga taalluqli bo'lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;
4. o'quvchilarni o'z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o'quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o'tishlari hamda ular o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni asoslashlarini talab etish lozim).

Mazkur metod o'quvchilardan o'rganilayotgan mavzu (yoki bo'lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi.

Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

- o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;

- o'quvchilar mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;

- o'quvchilar o'z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar.[3,61]

Ta'limga loyihalash metodining kirib kelishi XIX asrga borib taqaladi, aynan shu davrda AQShda bu usuldan qishloq xo'jaligi ishchilarini o'qitishda keng foydalanilgan. J.Dyui esa XX asr boshlarida loyihalash metodini bolalarning qiziqishlaridan kelib chiqib ularni yo'naltirishga asoslangan pragmatik pedagogika ta'limotiga tatbiq qilgan. 1918-yilda Kolumbiya universiteti qoshidagi pedagogika kolleji o'qituvchisi Vilyam Kilpatrik loyihalash metodining mohiyatiga bag'ishlab "Loyihalash metodi" nomli maqolani chop qildirdi. Muallifning keyingi maqolalarida ushbu atama quyidagicha talqin qilinadi: "Loyiha" atamasi faoliyatning har bir imkoniyatini, tajriba jarayonining bog'liqligini anglatishi zarur. Bunda maqsad ichki omil sifatida:

- faoliyatning maqsadini anglatadi, tajribaga ega bo'lish jarayonini boshqaradi;

- shaxsning o'z faoliyatini va ichki qobiliyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

1905-yilda rus pedagogi S.T.Shatskiy o'qitish tizimida loyihalash metodini qo'llashga harakat qildi.[4,24] Keyinchalik, 20-yillarda maktablarda loyihalash metodi asosiy metod sifatida o'quv jarayoniga keng tatbiq qilina boshlandi, biroq 1931-yilda bu metod yordamida umumta'lim fanlarini o'quvchilarga chuqur o'rgatishning to'la imkoni yo'q degan xulosaga kelindi va an'anaviy ta'limga qaytildi. Loyihalash metodi uzluksizlikni ta'minlay olmagani va puxta o'ylanmagan metod sifatida tanqidga uchradi va yaqin davrgacha ta'lim jarayonida qo'llanilmasdan keldi.

XX asr boshlarigacha bu metoddan kasb-hunar maktablarida foydalanilgan xolos.

Ushbu ta'lim metodini atroflicha tahlil qilish quyidagi natijalarni ko'rsatadi:

- ✓ ushbu metod insonda ijodkorlik xislatlarini shakllantirish imkonini yaratadi;

- ✓ yosh avlodni mustaqil hayotga tayyorlash va malaka-ko'nikmalarni hosil qilishga zamin bo'ladi;

- ✓ o'quvchilarni mehnat faoliyatiga tayyorlashning bir shaklidir;

- ✓ ta'lim berishda amaliyot va nazariya uyg'unligi vositasidir;

- ✓ mustaqil ravishda o'z ustida ishlash orqali mavjud bilimlarni mustahkamlash va yangilarini puxtalashning asosiy negizidir;

- ✓ o'qituvchi tomonidan maxsus ishlab chiqilgan va o'quvchi tomonidan mustaqil bajariladigan harakatlar majmuasidir;

- ✓ pedagogik texnologiyadir. [5,19]

Boshlang'ich ta'lim ona tili va o'qish darslarida loyihalash ustida ishlash bosqichlari.

Loyiha ustida ishlash bosqichlari	Ishlarning mazmuni	O'quvchilar faoliyati	O'qituvchi faoliyati
Tayyorgarlik	Loyiha mavzusi va maqsadini aniqlash	Maqsadni aniqlaydilar, O'qituvchi bilan mavzuni muhokama qilib, zarur ma'lumotlarni bilib oladilar.	Loyihaga yondashuvning mohiyatini tushuntiradi va o'quvchilarga maqsadni to'g'ri qo'yishga undaydi
Rejalashtirish	-ma'lumotning manbalarini aniqlash. -ma'lumot yig'ish va tahlil qilishning usullarini aniqlash. -yakuniy xulosalarni taqdim qilish usullarini aniqlash. -jarayonni baholash mezonlari belgilash. -jamo'a a'zolari o'rtasida vazifalarni taqsimlash	Ish rejasini ishlab chiqadilar. Topshiriqlarni belgilab oladilar	G'oyalarni taklif qiladi, takliflar kiritadi
Izlanish	Ma'lumot yig'ish, oraliq vazifalarni bajarish. Asosiy qurollar, suhbat, so'rovnomalar, kuzatish, tajriba	Oraliq topshiriqlarni bajarish orqali tadqiqot ishlarini bajarishadi	Kuzatadi, maslahat beradi, faoliyatga rahbarlik qiladi
Hulosa va yakunlash	Ma'lumotlarni tahlil qilish, hulosalar yasash	Ma'lumotlarni tahlil qiladilar	Kuzatadi, maslahat beradi
Hisobot yoki taqdimot	Yakuniy hisobotni taqdim qilishning shakllari: og'zaki hisobot, ma'lumotlarni taqdim qilish orqali og'zaki hisobot, yozma hisobot.	Muhokama qilishadi, yakuniy hulosalarni taqdim qilishadi	Eshitadi, masalani kengroq ochib beradigan va har bir ishtiroqchining faoliyatini belgilaydigan savollar beradi
Natijalarni baholash		O'quvchilar o'zini va jamoani baholash jarayonida qatnashadi	O'quvchilarning hozirjavobligi, ma'lumotlardan o'rinli foydalana olish qobiliyati, foydalanilmagan imkoniyatlari, hisobotning sifatiga baho beradi.

Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

Xulosa.

Boshlang'ich sinflarda o'qitish savodxonligi darslarida interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Bularning hammasi loyihalash usulining to'g'ri tashkil etilishi bilan bevosita uzviy holda olib borilishi maqsadga muvofiq. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

Bizningcha, loyihalash metodida ta'limiy o'yinlarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. Ta'limiy o'yinlar o'quvchilar yoshiga mos bo'lishi kerak;
2. O'yinlar o'tilayotgan mavzu mazmun-mohiyatiga mutanosib bo'lishi lozim;
3. Ta'limiy o'yinlarni o'tkazish vaqti aniq belgilanishi va to'g'ri loyihalashtirilgan bo'lishi shart;
4. Loyihalash metodida ta'limiy o'yinlar ham ta'limiy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak;
5. Ta'limiy o'yinlarning o'tkazilish maqsadi, ahamiyati belgilanishi lozim.

Yuqoridagi talablarga amal qilingandagina dars samaradorligi ortadi va zamonaviy texnologiyalar ta'lim samaradorligiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khodjamkulov, U., Makhmudov, K., & Shofkorov, A. (2020). The Issue of Spiritual and Patriotic Education of Young Generation in the Scientific, Political and Literary Heritage of Central Asian Thinkers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05), 6694-6701.
2. Makhmudov, K. (2020). Ways of Forming Intercultural Communication in Foreign Language Teaching. *Science and Education*, 1(4), 84-89.
3. Makhmudov, K. (2020). Current Problems of Teaching English and New Approaches to Resolve in Secondary Education Schools. *Modern Trends in Linguistics: Problems and Solutions*, 271-273.
4. Makhmudov, K. (2020). Integrating a Mother Tongue while Teaching a Foreign Language: Problems and Solutions. *Literature and History*, (1), 89-91.
5. Mukhamedov, G., Khodjamkulov, U., Shofkorov, A., & Makhmudov, K. (2020). Pedagogical Education Cluster: Content and Form. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(81), 250-257.
6. Shaykhislamov, N. (2020). Main Directions and Interactive Methods of Student Speech Growth in Uzbek Language Classes. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(7), 115-120.
7. Shaykhislamov, N. (2020). Semantic and Linguocultural Features of English and Uzbek Proverbs with Concept of Friendship. *Студенческий вестник*, 28(126), 29-30.